

ASPECTOS SEMÂNTICOS: ANÁLISE DE PARES POLISSÊMICOS
NA LIBRAS DO DICIONÁRIO TRILÍNGUE DE LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392516

Lucivani Barbosa Rodrigues¹

Thalia Cristina de Souza Mendes²

Vitória Terezinha Padilha Pimentel³

Leila Cristina Silva e Silva⁴

RESUMO: O presente estudo discorre sobre os aspectos semânticos da Libras, na perspectiva dos pares polissêmicos da Libras. Nosso objetivo foi descrever e analisar de que forma ocorrem os pares polissêmicos de acordo com os aspectos semânticos da Libras, os quais fizemos um recorte do dicionário trilíngue. Bem como, identificar os aspectos semânticos da Libras, analisar como ocorre a ambiguidade na Libras, como ocorre os pares polissêmicos na Libras e compreender como os aspectos semânticos contribuem para o ensino da Libras L2. O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, a qual está baseada em tipo de pesquisa bibliográfica. O percurso teórico está embasado em artigos da internet e livros, de pesquisadores como Quadros; Karnopp (2004), Mattoso Câmara (2007), Tamba (2006) e Saussure (2015). Os dados foram coletados do dicionário Trilíngue de Capovilla (2001), levando em consideração os pares polissêmicos presentes. Dessa forma, damos ênfase em demonstrar a relação existente entre Significado e Significante destes pares na formação de sentido para a compreensão de alunos surdos e ouvintes no ensino de Libras. A pesquisa nos permitiu analisar as relações semânticas dos sinais polissêmicos, também compreendemos que essas relações não se dão somente pelo contexto em que o sinal está inserido, mas também pela articulação dos parâmetros equivalentes às partes da fonética e fonológica da Libras. Ressaltamos a importância de compreender que a Libras possui sua própria estrutura de aspectos linguísticos e que são peculiares, por isso a sua descrição, análise e compreensão são indispensáveis, pois possibilita ao surdo e ouvintes um melhor entendimento sobre essa língua sinalizada.

Palavras-chave: Libras, Ensino de Libras, Semântica, Polissemia, Ambiguidade.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lucivani87@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thaliamentes30111@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, vinik.vns16@gmail.com;

⁴ Profa. Orientadora: Ma. Leila Cristina Silva da Silva, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, leila.cchaves@outlook.com